

MILLIY IDENTIKLIK KONSEPSIYASINING NAZARIY - METODOLOGIK JIHLARI TAHLILI

Nurislom Baxtiyorjon o‘g‘li Axmadjonov

Tayanch doktorant

Sharq mamlakatlari tarixi va antropologiyasi kafedrasida

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

E-mail: nurislomahmadjono2@gmail.com

Tel: (90)514-98-58

Annotsiya. Ushbu maqolada milliy qadriyatlarning davlat va jamiyat hayotidagi o‘rni tahlil qilinadi. Milliy qadriyatlar millatning ma’naviy hayoti, o‘zligini anglash jarayoni va tarixiy tajribasi bilan uzviy bog‘liq ekanligi ta’kidlanadi. Ular jamiyatda barqarorlik, madaniy va diniy yaxlitlikni ta’minlovchi asosiy omil sifatida talqin etiladi. Shuningdek, milliy qadriyatlar milliy identiklikning ifodasi bo‘lib, davlat manfaatlari va tashqi siyosatini belgilovchi poydevor sifatida ko‘riladi. Shu tariqa, milliy qadriyatlarning avlodlar ongida yashovchi doimiy qadriyat sifatida millat kelajagini belgilashdagi ahamiyati nazariy jihatdan ochib beriladi.

Tayanch so‘z iboralar. Identiklik, o‘ziga xoslik, milliy identiklik, nazariyalar, konsepsiyalar, madaniyat, tarixiy meros, tarix.

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE NATIONAL IDENTITY CONCEPT

Nurislom Bakhtiyorjon oglu Akhmadjonov

Ph.D. student

Department of History and Anthropology of Eastern Countries

Tashkent State University of Oriental Studies

Email: nurislomahmadjono2@gmail.com

Tel.: (90)514-98-58

Annotation. This article analyzes the role of national values in the life of the state and society. It is emphasized that national values are inextricably linked with the spiritual life of the nation, the process of self-awareness, and historical experience. They are interpreted as the main factor ensuring stability, cultural and

religious integrity in society. Also, national values are an expression of national identity and are considered a foundation that determines the interests and foreign policy of the state. Thus, the significance of national values in determining the future of the nation as a constant value living in the consciousness of generations is revealed from a theoretical point of view.

Keywords: *Identity, identity, national identity, theories, concepts, culture, historical heritage, history.*

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТНОСТИ

Нурислом Бахтиёрджон оглы Ахмаджонов

Базовый докторант

Кафедра истории и антропологии стран Востока

Ташкентский государственный университет востоковедения

Электронная почта: nurislomahmadjonov2@gmail.com

Тел.: (90)514-98-58

Аннотация. *В данной статье анализируется роль национальных ценностей в жизни государства и общества. Подчеркивается, что национальные ценности неразрывно связаны с духовной жизнью нации, процессом самосознания и историческим опытом. Они трактуются как основной фактор обеспечения стабильности, культурной и религиозной целостности в обществе. Также национальные ценности являются выражением национальной идентичности и рассматриваются как основа, определяющая интересы и внешнюю политику государства. Таким образом, значение национальных ценностей в определении будущего нации как постоянной ценности, живущей в сознании поколений, раскрывается с теоретической точки зрения.*

Ключевые слова: *Идентичность, идентичность, национальная идентичность, теории, концепции, культура, историческое наследие, история.*

KIRISH

Tarixiy tajribadan ma’lumki, har bir davlat va jamiyat o‘ziga xos jihatlari bilan boshqa ijtimoiy tuzilmalaridan farqlanadi. Ushbu xususiyatlar davlat manfaatlarini, uning tarixiy taraqqiyoti hamda xalqning asrlar davomida shakllangan hayotiy tajribasi bilan uzviy aloqada namoyon bo‘ladi. Mazkur jarayon davlat va jamiyatning asosiy belgilarini ifodalovchi milliy qadriyatlar, ya’ni milliy identiklik tushunchasi orqali o‘z ifodasini topadi. Milliy qadriyatlarsiz esa millat va davlatning madaniy hayoti, diniy qadriyatlari hamda urf-odatlarini o‘zining barqarorlik va yaxlitlikni ta’minlovchi mohiyatidan ayriladi. Shu bois milliy qadriyatlar avlodlar ongida shakllanib, milliy o‘zlikni davom ettiruvchi, madaniyatni boyituvchi va davlat manfaatlarining poydevorini mustahkamlovchi omil sifatida qaraladi. Natijada, ular milliy identiklikning muhim ko‘rinishi bo‘lib, davlat tashqi siyosati va millat istiqbolini belgilashda alohida ahamiyat kasb etadi.

USLUBLAR

Identiklik tushunchasi va milliy identiklik indikatorlari. Identiklik (lotincha *identicus* – “o‘zlik”, “bir xillik”, “o‘xshatmoq” ma’nolarini bildiradi) shaxs yoki ijtimoiy guruhning o‘zini anglash jarayonida muhim tushuncha sifatida qaraladi. U shaxsning kimgadir yoki biror ijtimoiy birlikka o‘xshashligi, shu bilan birga, o‘zini ular bilan tenglashtira olishi orqali namoyon bo‘ladi. Demak, identiklikning aniqlanish mezonlari sifatida o‘zlikni anglash, o‘zaro o‘xshashlikni tan olish va ijtimoiy hamjihatlikni ta’minlovchi omillarni keltirish mumkin.

Milliy identiklik esa shaxsning muayyan millat, davlat va madaniy makonga mansubligini anglatadigan ijtimoiy hodisadir. U milliy o‘ziga xoslikning tarkibiy qismi bo‘lib, nafaqat shaxsiy ongda, balki butun jamiyat darajasida ham shakllanadi. Milliy identiklikni belgilovchi asosiy indikatorlar quyidagilardan iborat:

- Hudud va yer – millatning tarixiy va geografik makoni;
- Davlat va xalq – davlatning mavjudligi hamda uni shakllantiruvchi xalq;
- Til va madaniyat – milliy o‘zlikning asosiy ramzlari va semiotik vositalari;
- Iqtisodiy tizim – millatning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligi va taraqqiyot darajasi;
- Tashqi tahdidlarga qarshi tura olish qobiliyati – millatning suverenitetini saqlab qolish salohiyati.

Shuningdek, milliy identiklik til, madaniyat va boshqa semiotik vositalar orqali yaratiladigan, qayta tiklanadigan, o‘zgartiriladigan va yo‘q qilinadigan ijtimoiy identiklikning maxsus shakli sifatida ham izohlanadi[1]. Mazkur konsepsiya globallashuv jarayonlarida millat va davlatning raqobatbardoshligini ta’minlovchi asosiy omillardan biri sifatida namoyon bo‘ladi. Chunki milliy identiklik millatning ijtimoiy birligi va siyosiy barqarorligini mustahkamlab, tashqi raqobatda ularni qo‘llab-quvvatlovchi kuch vazifasini bajaradi.

Buyuk Britaniya Bosh vaziri Margaret Tetcher milliy identiklikni “millatning o‘zligi uning tarixi, madaniyati va geografiyasi iplaridan to‘qilgan gilamga o‘xshaydi” deya ta’riflagani bejiz emas. Bu fikr milliy identiklikning davlat tashqi siyosati uchun fundamental ahamiyat kasb etishini ko‘rsatadi. Shunday ekan, milliy identiklikni tadqiq etish zamonaviy globallashuv sharoitida har bir davlatning tashqi siyosiy vektorlarini tushunishda zaruriy ilmiy asos hisoblanadi.

NATIJALAR

Milliy identiklik ijtimoiy qurilma mahsuli bo‘lib, u madaniyat bilan uzviy bog‘liqdir. Keillor va Hultning “Milliy o‘zlikni besh mamlakatda o‘rganish: xalqaro marketing tadqiqotlari va amaliyotiga ta’siri” nomli maqolasida milliy o‘zlik “ma’lum bir madaniyatga xos ma’nolar to‘plami” sifatida ta’riflanadi [2]

Mualliflar milliy identiklikning o‘lchamlarini ham tizimli ravishda tasvirlab berib, uning to‘rtta tarkibiy qismini ajratib ko‘rsatadilar:

- e’tiqod tizimi;
- milliy meros;
- etnotsentrizm;
- madaniy o‘xshashlik.

E’tiqod tizimi tarkibida din yoki g‘ayritabiiy e’tiqodlarning roli alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki ular madaniy ishtirokni va ijtimoiy hamjihatlikni ta’minlash orqali muayyan milliy o‘zlikni belgilashda muhim omil sifatida namoyon bo‘ladi. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, e’tiqod tizimi madaniyatga ta’sir ko‘rsatadi, madaniyat esa milliy o‘zlikni shakllantirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Demak, e’tiqod tizimi – madaniyat – milliy o‘zlik o‘rtasida uzluksiz, o‘zaro va ketma-ket aloqadorlik mavjud bo‘lib, ular milliy o‘zlik konsepsiyasini to‘laqonli anglashda asosiy nazariy mezon vazifasini bajaradi.

MUHOKAMA

Umuman olganda, identiklik konsepsiyasi qadimiy ildizlarga ega bo‘lib, avval an’anaviy falsafa doirasida, keyinchalik esa mantiqiy tafakkur jarayonlarida shakllangan. Keyinchalik psixoanaliz asoschisi Zigmund Freyd ushbu tushunchani psixologiya sohasi muhokamasiga olib kirdi. Uning izlanishlari negizida Erik Erikson “identiklik” terminini ilmiy jihatdan asoslab, uni shaxsning “Men kimman?” degan fundamental savoliga javob izlash jarayoni sifatida sharhladi [3].

Eriksonning ta’kidlashicha, identiklik individuallikdan kengroq tushuncha bo‘lib, nafaqat shaxsiy, balki jamoaviy va ijtimoiy omillarni ham qamrab oladi. Bu, asosan, insonning muayyan guruhga mansubligi yoki ijtimoiy rollari nuqtai nazaridan o‘zini tasniflash va aniqlashning reflektiv jarayonlari orqali yuzaga

keladi [4]. Shu bilan birga, u identiklik shaxslararo va guruhlararo munosabatlardan kelib chiqadigan tafovutlar, xususiyatlar va mansublik hissi bilan chambarchas bog‘liqligini ham qayd etgan.

Shuni alohida ta’kidlash joizki, Freyd va Erikson identiklikni murakkab va ko‘p qirrali hodisa sifatida chuqur tahlil qilgan bo‘lsalar-da, ularning izlanishlarida shaxsiy va ijtimoiy faoliyatda muhim o‘rin tutadigan etnik hamda milliy omillar yetarlicha ochib berilmagan.

Milliy identiklikning konseptual asoslarini amerikalik faylasuf, psixolog va sotsiolog J.G.Midning tadqiqotlarida uchratish mumkin. Pragmatizm nazariyasining rivojiga sezilarli hissa qo‘shgan ushbu olim identiklikni jamoaviy xususiyatga ega bo‘lgan, dinamik, universal va ramziy jarayon sifatida talqin etgan [5]. Uning fikricha, identiklik shaxsning o‘zini anglashidan tashqari, ijtimoiy guruhlar bilan o‘zaro munosabatlari va kollektiv tajriba orqali shakllanadi.

Biroq, sotsiolog G.Stouning XX asrning ikkinchi yarmida ilgari surgan qarashlari ushbu nazariy yondashuvni yanada boyitadi. Stouning ta’kidlashicha, identiklik doimiy va qat’iy shakl emas, balki o‘zgaruvchan ijtimoiy obyekt bo‘lib, u vaziyatlararo o‘zaro ta’sir jarayonida dinamik tarzda shakllanadi[6]. Demak, identiklik ijtimoiy sharoitga moslashuvchi, kontekstdan kelib chiqadigan va subyektlararo muloqot orqali qayta quriladigan ijtimoiy konstrukt sifatida namoyon bo‘ladi.

Milliy identiklikning tarixiy rivojlanishi va zamonaviy talqinlari. XIX asr davomida Yevropa xalqlarida yuzaga kelgan millatchilik to‘lqini milliy identiklik g‘oyasining shakllanishi va rivojlanishida muhim omil bo‘ldi. XX asrga kelib esa global miqyosdagi yirik siyosiy va ijtimoiy jarayonlar milliy identiklik masalasining dolzarbligini yanada oshirdi. Xususan, Ikki Jahon urushi, mustamlakachilik imperiyalarining inqirozi va globallashuv jarayonlarining jadallashuvi milliy o‘zlikni anglashga sezilarli ta’sir ko‘rsatdi.

Milliy identiklikning rivojlanishi ko‘p jihatdan millatchilikning kuchayishi bilan bog‘liq bo‘lib, bu jarayon millatni siyosiy hamda madaniy birlik sifatida anglashning ahamiyatini oshirdi. Hozirgi davrda ham milliy identiklik konsepsiyasi ilmiy va amaliy muhokamalarning markazida qolmoqda. Biroq uning talqinida turli yondashuvlar mavjud.

Ba’zi tadqiqotlarda milliy identiklik jamiyatni birlashtiruvchi, ijtimoiy hamjihatlikni mustahkamlovchi va ijobiy ijtimoiy kapitalni kuchaytiruvchi omil sifatida talqin etiladi. Aksincha, ayrim yondashuvlarda esa milliy identiklikning salbiy jihatlariga urg‘u berilib, u etnik ozchiliklarning jamiyatdan chetlanishi, istisno qilinishi va ksenofobik qarashlarning kuchayishi uchun asos bo‘lishi mumkinligi ta’kidlanadi.

Shunday qilib, milliy identiklikning tarixiy shakllanishi va zamonaviy talqinlari uni ijobiy integrativ kuch sifatida ham, ziddiyat va bo‘linish manbai sifatida ham ko‘rib chiqish imkonini beradi.

Milliy identiklikning asosiy yondashuvlari: etnomadaniy va fuqarolik millatchiligi. Tadqiqotchi Devid Braun milliy identiklikning nazariy asoslarini ikki asosiy turga ajratadi:

- madaniy millatchilik;
- fuqarolik millatchiligi [7].

Uning ta’kidlashicha, etnomadaniy millatchilik millatni tarixiy meros, umumiy madaniyat va etnik o‘xshashlikka tayangan birlik sifatida talqin etadi. Aksincha, fuqarolik millatchiligi millatni huquq va majburiyatlarda teng bo‘lgan fuqarolarning siyosiy hamjamiyati sifatida izohlaydi.

Mazkur ikki yondashuv o‘rtasidagi farqlar boshqa tadqiqotlarda ham keng yoritilgan. Jumladan, etnomadaniy yondashuvda identiklikni shakllantirish tanlov asosiga ega emas – bu yerda asosiy mezon faqat madaniy meros va etnik ildizlardan iborat bo‘lib, boshqa tamoyillar e’tiborga olinmaydi. Fuqarolik

millatchiligida esa aksincha, identiklik tanlov mahsuli bo‘lib, turli etnik guruhlariga mansub shaxslar yagona siyosiy makonda fuqarolik asosida birlashib, umumiy milliy identiklikni qabul qiladilar [8]. Masalan, ko‘p millatli davlatlarda turli etnik guruh vakillari yagona fuqarolik negizida birlashib, o‘zaro tenglik asosida bir davlatning milliy identikligini shakllantirishi fuqarolik millatchiligining yaqqol namunasidir.

XULOSA

Shundan kelib chiqib xulosa qilish mumkinki, milliy o‘zlik tushunchasi ko‘pincha milliy davlatlarning asosiy poydevori sifatida qaraladi. U davlatning tashqi siyosatidagi ustuvor yo‘nalishlarni belgilash, kelajakka umumiy qarashlarni shakllantirish hamda fuqarolarni siyosiy va ijtimoiy harakatlarga safarbar etish vositasi bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Biroq ko‘p millatli va ko‘p madaniyatli jamiyatlarda, ayniqsa turli etnik guruhlar o‘zaro raqobatlashadigan yoki qarama-qarshi o‘zlik tushunchalariga ega bo‘lgan sharoitlarda milliy o‘zlik tushunchasi ziddiyat va keskinlik manbai bo‘lish ehtimoli mavjud. Shuningdek, u ba’zan siyosiy elitalar tomonidan istisno siyosatini qo‘llash, etnik ozchiliklarni kamsitish yoki o‘z manfaatlarini ilgari surish maqsadida manipulyativ vosita sifatida ham qo‘llanilishi mumkin. Bunday sharoitda etnik guruhlar o‘rtasidagi to‘qnashuvlar nafaqat vayronkor jarayon, balki “men”lar o‘rtasidagi chegaralarni mustahkamlovchi mexanizm sifatida ham namoyon bo‘ladi. Chunki ziddiyatlar jarayonida guruhlar o‘z o‘zligini faol himoya qilishga, qadriyatlarini, ramzlari va madaniy belgilarini ta’kidlash orqali ichki birdamlikni kuchaytirishga intiladilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Wodak, R., de Cillia, R., Reisgl, M., Liebhart, K. The Discursive Construction of National Identity. – Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009. – P. 8.

2. Keillor B., Hult, G. A five-country study of national identity // International Marketing Review, 1999. № 16(1). – P. 68.
3. Freud Sigmund. Das Ich und das Es. – Wien, Leipzig: Internationalen Psychoanalytischen Verlag, 1923. – 90.s
4. Erikson E.H. Childhood and Society. – New York: Norton and Company, Inc., 1950. – P. 113
5. Georg H. Mead. Mind, self, and society. – Chicago, Illinois: The university of Chicago press, 1934. – P. 124.
6. Stone G.P., Rose A.M (Ed.). Appearance and the Self // Human Behavior and Social Processes: An Interactionist Approach. – New York, 1962. – P. 116-117.
7. Brown D. Why Might Constructed Nationalist and Ethnic Ideologies Come into Confrontation with Each Other? // The Pacific Review, 2002. №15(4). – P. 557.
8. Petar Atanasov. Macedonian National Identity: Quantitative differences between Unitary and Subaltern national myths and narratives. // South East Europe Series, Discussion paper, 2004. № 32. – P. 6.